

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ ДАННЫХ

USING DIFFERENT MODELS IN ANALYZING UNBALANCED DATA

ДУБОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

ПАВЛОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

им. С.М. Кирова.

DUBOVSKII SERGEI VIKTOROVICH,

National Research University “Higher School of Economics”.

PAVLOV VADIM SERGEEVICH,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,

Saint Petersburg State Forest Technical University.

В статье проводится анализ несбалансированных данных, представляющих собой данные о переписи населения в США. Осуществляется эффективность моделей и методов на несбалансированных данных. В ходе исследования применяются методы машинного обучения, такие как градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost, LightGBM) и нейронная сеть, а также методы обработки данных (SMOTE) и понижения размерности (PCA). Рассматривается влияние этих методов на качество моделей. Основными выводами являются: использование SMOTE улучшает метрику Recall для редких классов, но снижает общую точность. Подчеркивается необходимость тщательного выбора метрики для каждой конкретной задачи.

The article analyzes unbalanced data representing data on the U.S. census. The effectiveness of models and methods on unbalanced data is being evaluated. The research uses machine learning methods such as gradient boosting (Gboost, Cat Boost, Light GSM) and neural network, as well as data processing (SMOTE) and dimensionality reduction (PCA) methods. The influence of these methods on the quality of models is considered. The main conclusions are: using SMOTE improves the Recall metric for rare classes, but reduces the overall accuracy. The need for careful selection of metrics for each specific task is emphasized.

Ключевые слова: *анализ данных, машинное обучение, несбалансированные данные, улучшение баланса, понижение размерности, нейронная сеть, прогнозирование дохода.*

Key words: *data analysis, machine learning, unbalanced data, balance improvement, dimensionality reduction, neural network, income forecasting.*

Введение.
Анализ несбалансированных данных является важной задачей в области машинного обучения, особенно когда речь идет о прогнозировании редких событий. Несбалансированные данные возникают в случаях, когда одна категория значительно превосходит другую, что может привести к ухудшению качества предсказаний [4].

В рамках данной статьи мы исследуем различные модели машинного обучения, применяемые для анализа несбалансированных данных переписи населения США 1994 и 1995 годов [9]. Целью является прогнозирование уровня дохода человека: меньше \$50 000 в год или больше \$50 000 в год.

Для оценки качества моделей мы используем обучающую выборку для тренировки и тестовую выборку для оценки. Рассмотрим и сравним несколько подходов, включая популярные градиентные бустинговые модели (XGBoost, CatBoost, LightGBM) и простую нейронную сеть. Для улучшения качества моделей на несбалансированных данных также используем некоторые методы работы с такими данными (Synthetic Minority Oversampling Technique – SMOTE) и понижения размерности (Principal Component Analysis – PCA), оценим их влияние на качество работы моделей.

Краткий обзор применяемых моделей и методов.

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) – это мощный алгоритм градиентного бустинга, известный своей высокой производительностью и скоростью работы [7]. XGBoost поддерживает параллельные вычисления, что позволяет значительно ускорить процесс обучения. Одним из преимуществ XGBoost является его способность работать с несбалансированными данными, используя параметр, который регулирует вес положительных экземпляров в датасете. Это позволяет модели уделять больше внимания редким классам, улучшая их предсказание [12].

CatBoost – это библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом, разработанная компанией Yandex [5]. Она предоставляет фреймворк градиентного бустинга, использующий оригинальные алгоритмы. CatBoost поддерживает различные методы обработки несбалансированных данных, включая использование весов классов и различных инструментов для балансировки датасета.

LightGBM (Gradient Boosting Machine) – это фреймворк градиентного бустинга, использующий алгоритмы обучения на основе деревьев [3]. LightGBM использует технику градиентного бустинга на основе листьев (leaf-wise), что позволяет достигать лучшей точности при меньших вычислительных затратах. Он разработан для распределенного и эффективного использования со следующими преимуществами: более высокая скорость обучения и более высокая эффективность, меньшее использование памяти, лучшая точность, поддержка параллельного, распределенного и GPU-обучения, возможность обработки больших объемов данных. Для работы с несбалансированными данными LightGBM также предлагает параметры, которые позволяют корректировать влияние редких классов на процесс обучения [10].

Нейронные сети – это мощный инструмент для работы с разнообразными данными, включая текстовые и изображения [2]. В рамках данной статьи мы рассмотрим простую полносвязную нейронную сеть для прогнозирования уровня дохода. Хотя нейронные сети часто требуют больших объемов данных и могут быть более склонны к переобучению, они также предоставляют возможность работы с нелинейными зависимостями и могут быть полезны для сложных задач классификации.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) – это метод синтетического увеличения данных, который позволяет улучшить баланс классов в несбалансированном наборе данных [1]. SMOTE создает новые примеры из миноритарного класса путем интерполяции между существующими примерами. Это позволяет модели лучше обучаться на редких классах и улучшает общую точность предсказаний.

PCA (Principal Component Analysis) – это метод понижения размерности, который используется для уменьшения количества признаков в датасете, сохраняя при этом важную информацию [8]. PCA помогает уменьшить избыточность данных и ускорить процесс обучения модели. В рамках данной статьи мы применим PCA для предварительной обработки данных перед обучением моделей.

Исходные данные.

Исследуемый набор данных содержит данные переписи населения 1994 и 1995 годов, проведенного Бюро переписи населения США. Данные содержат 41 демографическую и связанную с занятостью переменную [9].

В файле данных содержится 199523 записи, а в тестовом файле – 99762. Данные были разделены на обучающие и тестовые в пропорциях примерно 2/3 и 1/3, соответственно.

В список переменных входят следующие: ['age', 'class of worker', 'detailed industry re-code', 'detailed occupation re-code', 'education', 'wage per hour', 'enroll in edu inst last wk', 'marital stat', 'major industry code', 'major ccupation code', 'race', 'hispanic origin', 'sex', 'member of a labor union', 'reason for unemployment', 'full r part time employment stat', 'capital gains', 'capital losses', 'dividends from stocks', 'tax filer stat', 'region of previous residence', 'state of previous residence', 'detailed household and family stat', 'detailed household summary in household', 'instance weight', 'migration code-change in msa', 'migration code-change in reg', 'migration code-move within reg', 'live in this house 1 year ago', 'migration prev res in sunbelt', 'num persons worked for employer', 'family members under 18', 'country of birth father', 'country of birth mother', 'country of birth self', 'citizenship', 'own business or self employed', "fill inc questionnaire for veteran admin", "veterans benefits", 'weeks worked in year', 'year', 'target'].

Наша цель – предсказать уровень дохода человека: «- 50000» (означает менее 50 тыс. долл. США в год) или «50000+» (означает более 50 тыс. долл. США в год).

Предобработка данных.

На первом этапе выполним исследование и предобработку данных. Сразу отметим, что целевая переменная имеет значительный дисбаланс (рис. 1).

Рис. 1. Распределение уровня дохода

После разделения признаков на категориальные и числовые можно отметить следующее: по некоторым значениям категориальных переменных наблюдается преобладание количества людей, имеющих доход более 50 тыс. Например, это можно увидеть на распределении вида занятости (class of woker) (рис. 2), уровня образования (education) (рис. 3), семейного положения (marital stat) (рис. 4), пола (sex) (рис. 5) и др.

Также при построении корреляционной матрицы для количественных признаков (рис. 6) имеется определенная зависимость целевой переменной от некоторых переменных из общего списка, что очевидно, свидетельствует о существовании взаимных зависимостей.

Рис. 2. Распределение переменной «вид занятости» (class of woker)

Рис. 3. Распределение переменной «уровень образования» (education)

Рис. 4. Распределение переменной «семейный статус» (marital stat)

Рис. 5. Распределение переменной «пол» (sex)

Рис. 6. Корреляционная матрица

Это говорит о том, что данные признаки могут быть важными для построения моделей предсказания дохода. В то же время, отсутствие сильной корреляции между некоторыми признаками и целевой переменной также указывает на то, что для повышения качества предсказания возможно потребуется рассмотрение взаимодействия между признаками и использование нелинейных моделей.

После анализа данных выполнена конвертация целевой и категориальных переменных в числовую форму, а также стандартизацию данных. На данном этапе общее количество компонент нашего датасета составляет 409. Для уменьшения количества компонент применим метод Principal Component Analysis (PCA). PCA – это статистическая процедура, которая использует ортогональное преобразование, преобразующее набор коррелированных переменных в набор некоррелированных переменных. PCA – наиболее широко используемый инструмент в исследовательском анализе данных и машинном обучении для предиктивных моделей [6].

Для отбора необходимого количества компонент воспользуемся параметром Explained variance ratio (EVR) – это мера доли общей дисперсии в исходном наборе данных, которая

объясняется каждым главным компонентом. Он равен отношению его собственного значения к сумме собственных значений всех главных компонент [8].

Значения параметра для всех компонент показаны на рис. 7.

На графике мы видим, что после первых нескольких компонент, каждая последующая добавляет всё меньше информации. Данный факт позволяет определить порог, после которого добавление новых компонент не приносит значительного улучшения в моделировании. Для практического применения можно выбрать некоторое количество компонент, объясняющих достаточную долю дисперсии (например, 95%). Это значительно сократит размерность данных без существенной потери информации.

Рис. 7. Значения параметра EVR

Механизм отбора достаточного количества компонент наглядно демонстрируется на графике накопленного EVR (рис. 8).

Рис. 8. Значения накопленного EVR

На начальном этапе каждая последующая компонента добавляет значительную часть дисперсии. Это указывает на то, что несколько первых компонент содержат основную часть информации из данных. Начиная с определённого количества компонент (около 100-150), прирост накопленной дисперсии замедляется, и график выходит на плато. Это говорит о том, что добавление новых компонент почти не увеличивает дисперсию.

Определяем, что для достижения 95% накопленной дисперсии требуется около 257 компонент, то есть количество параметров значительно сокращается.

Как ранее было указано, данные имеют несбалансированный характер, поэтому на данном этапе применим метод SMOTE и определим, каким образом он будет влиять на результаты.

Обучение моделей и сравнение полученных результатов.

На первом этапе для обучения используются XGBoost, CatBoost и LightGBM, оптимальные параметры которых определены с помощью метода HalvingGridSearchCV – метода оптимизации гиперпараметров в библиотеке scikit-learn [11], предназначенного для значительного ускорения поиска гиперпараметров и уменьшения вычислительных затрат при работе с большими наборами данных или сложными моделями.

Рис. 9. Матрицы ошибок для модели XGBoost

Для каждой модели выполнен сравнительный анализ результатов без применения SMOTE и с использованием данного метода. Для большей наглядности результаты представлены с помощью матрицы ошибок (confusion_matrix). Соответственно, для каждой из моделей получаем результаты, показанные на рис. 9-11.

Рис. 10. Матрицы ошибок для модели CatBoost

Рис. 11. Матрицы ошибок для модели LightGBM

Анализ результатов показывает, что применение SMOTE снижает значение метрик accuracy (точность) и f1-score_weighted (средневзвешенное значение среднегармонического), но увеличивает метрику f1-score для значений «50000+» целевой переменной (меньший по количеству класс), что обусловлено почти трехкратным увеличением количества ее истинно-отрицательных (True Negative) значений.

В качестве нейронной сети использовалась простая полносвязная нейронная сеть с двумя скрытыми слоями для бинарной классификации данных по уровню дохода.

Модель включает следующие элементы: входной слой (принимает данные после применения PCA), первый скрытый слой (содержит 128 нейронов с функцией активации ReLU), Dropout слой (с коэффициентом 0.5 для уменьшения переобучения), второй скрытый слой (64 нейрона с функцией активации ReLU), Dropout слой (с коэффициентом 0.5 для уменьшения переобучения), выходной слой (содержит один нейрон с сигмоидной функцией активации для бинарной классификации).

Модель компилируется с использованием оптимизатора Adam и функции потерь binary_crossentropy.

При применении для анализа нейронной сети прослеживается аналогичная тенденция (рис. 12).

Рис. 12. Матрицы ошибок для нейронной сети

Сводные данные метрик приведены в табл. 1.

Таблица 1. Значения метрик для различных моделей

Название модели	Accuracy		Recall 50000+		F1-Score Weighted		F1-Score 50000+	
	без SMOTE	SMOTE	без SMOTE	SMOTE	без SMOTE	SMOTE	без SMOTE	SMOTE
XGBoost	0.95	0.88	0.27	0.76	0.94	0.91	0.41	0.45
CatBoost	0.95	0.89	0.27	0.74	0.94	0.91	0.39	0.45
LightGBM	0.95	0.88	0.27	0.77	0.94	0.90	0.39	0.44
Нейронная сеть	0.95	0.91	0.28	0.72	0.94	0.93	0.42	0.51

Выводы.

В данной статье была рассмотрена проблема анализа несбалансированных данных с использованием различных моделей машинного обучения, при этом основное внимание уделялось применению методов обработки несбалансированных данных (SMOTE) и понижению размерности (PCA) для улучшения качества моделей.

Применение SMOTE привело к заметному улучшению метрики Recall (для класса с доходом более 50 тыс.) для всех моделей. Это свидетельствует о том, что балансировка данных помогает моделям лучше идентифицировать редкие события. В то же время, общая точность (accuracy) моделей снижается после применения SMOTE, что ожидаемо, так как увеличение числа примеров меньшего класса приводит к изменению распределения классов.

При сравнении результатов используемых моделей можно заключить, что градиентные бустинговые модели (XGBoost, CatBoost, LightGBM) показали схожие результаты по метрикам Accuracy и F1-Score Weighted как с применением SMOTE, так и без него. Это свидетельствует о том, что все три модели хорошо справляются с задачей прогнозирования дохода. Нейронная сеть показала наилучшие результаты по метрикам Accuracy и Recall после применения SMOTE, что указывает на ее высокую способность к обучению.

Таким образом, применение методов балансировки данных, таких как SMOTE, позволяет значительно улучшить метрику Recall для редкого класса, что важно при анализе несбалансированных данных. Однако, повышение Recall происходит за счет снижения точности и F1-Score Weighted, что может не всегда быть приемлемым в зависимости от конкретной задачи и требований к модели.

Анализ показал, что использование методов работы с несбалансированными данными, таких как SMOTE, может существенно повысить качество моделей в задачах прогнозирования редких событий. В частности, градиентные бустинговые модели и нейронные сети показали хорошие результаты при применении SMOTE, что делает их подходящими для анализа несбалансированных данных. Важно учитывать, что выбор модели и методов обработки данных должен зависеть от конкретной задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chawla N.V., Bowyer K.W., Hall L.O., Kegelmeyer, W. P. SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique // Journal of Artificial Intelligence Research. 2002. Vol. 16. pp. 321-357. DOI: 10.1613/jair.953.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning // MIT Press. 2016. URL: <https://www.deeplearningbook.org> (дата обращения: 11.07.2024).

3. LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree / Ke G. [et al.] // In Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'17). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA. 2017. pp. 3149-3157.
4. He H., Garcia E.A. Learning from Imbalanced Data // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. Vol. 21. I. 9. pp. 1263-1284.
5. Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A.V., Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features. 2019. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.09516> (дата обращения 11.07.2024).
6. Machine learning-based network intrusion detection for big and imbalanced data using over-sampling, stacking feature embedding and feature extraction / M.A. Talukder, M.M. Islam, M.A. Uddin [et al.] // J Big Data. 2024. Vol. 11 (33). 44 p. DOI: 10.1186/s40537-024-00886-w.
7. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. 2016. pp. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
8. Shlens J.A Tutorial on Principal Analysis. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/261404279_A_Tutorial_on_Principal_Component_Analysis.
9. Census-Income (KDD). 2000. UCI Machine Learning Repository. URL: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/117/census+income+kdd>.
10. LightGBM's documentation. URL: <https://lightgbm.readthedocs.io> (дата обращения 11.07.2024).
11. Scikit-learn / Machine Learning in Python. URL: <https://scikit-learn.org/stable/index.html> (дата обращения 11.07.2024).
12. XGBoost Documentation. URL: <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable> (дата обращения 11.07.2024).

© Дубовский С.В., Павлов В.С., 2024.